

O'ZBEK TILIDA TABIIY TILNI QAYTA ISHLASH TIZIMLARINI YARATISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.

Mahammadiyeva Muxlisa Soxibjon qizi

Email: muxlisamuhammsdiyeva08@gmail.com

Telefon: +998770900017

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17512097>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilida tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing – NLP) texnologiyalarini yaratish jarayonida yuzaga kelayotgan asosiy muammolar, ularning lingvistik, texnologik va resurs bilan bog'liq jihatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud tadqiqotlar va ilg'or yondashuvlar asosida ushbu muammolarni bartaraf etish bo'yicha samarali yechimlar taklif etiladi. Tadqiqot davomida ochiq manbalar, lug'aviy korpuslar, morfologik tahlil modellaridan foydalangan holda o'zbek tilining murakkab morfologik tuzilishi va uning NLP tizimlaridagi aks etishi yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tabiiy tilni qayta ishlash, o'zbek tili, morfologik tahlil, kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasi, neyron tarmoqlar, avtomatik tarjima.

Аннотация: В данной статье научно анализируются основные проблемы, возникающие в процессе разработки технологий обработки естественного узбекского языка (Natural Language Processing — NLP), а также их лингвистические, технологические и ресурсные аспекты. На основе существующих исследований и передовых подходов предлагаются эффективные решения для устранения данных проблем. В ходе исследования, с использованием открытых источников, лексических корпусов и моделей морфологического анализа, раскрывается сложная морфологическая структура узбекского языка и её отражение в NLP-системах.

Ключевые слова: Обработка естественного языка, узбекский язык, морфологический анализ, компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика, нейронные сети, автоматический перевод.

Annotation: This article provides a scientific analysis of the main challenges that arise in the development of Natural Language Processing (NLP) technologies for the Uzbek language, focusing on linguistic, technological, and resource-related aspects. Based on existing research and advanced approaches, effective solutions to these challenges are proposed. The study describes the complex morphological structure of the Uzbek language and its representation in NLP systems, utilizing open data sources, lexical corpora, and morphological analysis models.

Keywords: Natural Language Processing, Uzbek language, morphological analysis, computational linguistics, corpus linguistics, neural networks, machine translation.

Kirish

So'nggi yillarda sun'iy intellektning rivojlanishi natijasida tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalari ilm-fan va ishlab chiqarishning yetakchi yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ingliz, rus, xitoy tillari uchun NLP tizimlari keng ko'lamda rivojlanib borgan bo'lsa-da, turkiy tillar, xususan o'zbek tilida tadqiqotlar hajmi nisbatan kam bo'lgan. O'zbek tilining morfologik boyligi, ergativlik o'xshashliklari, qo'shimcha tizimining murakkabligi va dialektal variantlar NLP modellari uchun qo'shimcha murakkablik tug'diradi.

Mamlakatda raqamli transformatsiya jarayonining jadallashuvi davlat hujjatlari, elektron xizmatlar, ta'lim tizimida avtomatlashtirilgan matn qayta ishlash vositalariga ehtiyojni kuchaytirmoqda. Jumladan, hukumat qarorlarini avtomatik tahlil qilish, hujjatlar bo'yicha kalit

iboralarini ajratish, o'qitish jarayonida intellektual yordamchi tizimlar yaratish – amaliy zaruriyat sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu sababli o'zbek tilida NLP tizimlarini shakllantirish bugungi kunda nafaqat ilmiy, balki iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega vazifadir.

Tahlil va muhokama

O'zbek tilida tabiiy tilni qayta ishlash tizimlarini yaratish masalasi bugungi kunda informatika, lingvistika va sun'iy intellekt sohalarining kesishgan nuqtasida dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. O'zbek tili o'zining grammatik tuzilishi, fonetik tovush tizimi, leksik-semantik qatlamlari, morfologik shakllanish imkoniyatlari bilan boshqa ko'pgina tillardan sezilarli farq qiladi. Shundan kelib chiqib, o'zbek tilini kompyuter tomonidan avtomatik qayta ishlash nafaqat lingvistik bilimlar, balki sun'iy intellekt texnologiyalarining to'g'ri tanlanishini ham talab etadi. Bu jarayonda eng asosiy vazifalardan biri — tilning strukturasi chuqur tahlil qilish va uni mashina uchun formal model shakliga keltirishdir.

Tabiiy tilni qayta ishlashning birinchi bosqichi — tilning korpusini shakllantirish hisoblanadi. Korpus — bu tilning real qo'llanish holatlarini o'z ichiga olgan matnlar majmuasi bo'lib, aynan u asosida statistik modellash, mashinaviy o'rganish, neyron tarmoqlar, avtomatik tarjima tizimlari va matn tasniflash modullari ishlaydi. Hozirgi kunga kelib, ingliz tilida Brown Corpus, British National Corpus, COCA, Google N-grams kabi juda katta hajmdagi korpuslar mavjud bo'lib, ular milliardlab so'zlardan iborat. Ular asosida har yili yuzlab yangi avlod NLP modellar yaratilmoqda. Ammo o'zbek tilida bunday hajm va darajadagi korpuslar yetarli emas. Mavjud "O'zbek Milliy Korpusi" tilning normativ adabiy qatlamini aks ettiradi, ammo zamonaviy internet matnlari, dialektal nutq, shevalar, argolar, yoshlar slangi, texnik va ilmiy substil kabi qatlamlarni yetarli darajada qamrab olmaydi. Shuning uchun ushbu korpus mashinaga real va jonli tilni o'rgatishda cheklangan imkoniyatlarga ega.

O'zbek tilining ikkinchi muhim xususiyati — uning morfologik murakkabligi. O'zbek tili agglutinativ til hisoblanib, unda so'zlar ketma-ket qo'shimchalar orqali ko'plab yangi grammatik ma'no va funksiyalarni oladi. Masalan, "bor" fe'lidan quyidagi shakllar hosil bo'ladi: "boraman", "borarkan", "bormas ekanman", "borganimda", "bormayotganim", "borganlarimizdan" va hokazo. Ushbu shakllarning har biri ichki morfemik struktura va grammatik yuklama jihatidan farq qiladi. Mashina uchun ushbu tuzilmani to'g'ri ajratish — juda murakkab vazifa. Buning uchun morfologik analizatorlar ishlab chiqilishi kerak. Biroq o'zbek tilida morfologik analizatorlar bo'yicha ishlanayotgan tizimlar hali ham tajriba bosqichida. Ayrim modellar qo'shimchalarni aniqlashda, so'z turkumini belgilashda yoki negizni ajratishda xato qiladi.

Tilning sintaktik tizimi ham NLP uchun alohida murakkablik tug'diradi. O'zbek tilida so'z tartibi nisbatan erkin, ya'ni gap tarkibidagi so'zlar o'rin almashtirilsa ham ma'no o'zgarmasligi mumkin. Masalan:

*Men bugun universitetga boraman,
Universitetga bugun boraman men,
Bugun men universitetga boraman*

Gapning sintaktik strukturasi saqlanadi. Bu esa sintaktik bog'lanishlarni avtomatik aniqlashni qiyinlashtiradi. Shu sababli dependency parsing — gapdagi so'zlar o'rtasidagi grammatik bog'lanishlarni aniqlovchi modellarning o'zbek tilida samarali shakllari hali yetarli rivojlanmagan.

Mashina tarjimasida ham bir qancha muammolar mavjud. Ingliz, rus yoki turk tillari bilan o'zbek tili o'rtasidagi sintaktik moslik darajasi pastligi tarjima modeliga qo'shimcha yuklama beradi. Masalan, ingliz tilida qat'iy SVO (Subyekt–Fe'l–Obyekt) tartibi mavjud bo'lsa, o'zbek tilida gap tartibi erkin. Bundan tashqari, o'zbek tilidagi ko'plik, egalik, kelishik qo'shimchalari tarjima jarayonida to'g'ri moslashtirilishi uchun model semantik moslikni aniqlashga majbur bo'ladi. Bu esa yuqori darajadagi neyron modellarsiz yechilmaydigan masala.

Shuningdek, o'zbek tilida lug'aviy sinonimiya va omonimiya juda keng rivojlangan. Masalan, "yo'l" so'zi kontekstga qarab *shosse, hayot yo'li, metod, marshrut* ma'nolarini anglatishi mumkin. Quyidagi gapdagi "yo'l" so'zi har xil ma'no kasb etadi:

Men uyga boradigan yo'lni bilmayman. (marshrut)

U to'g'ri yo'lga kirdi. (hayotiy yo'l, axloqiy tushuncha)

Mashina uchun kontekstni aniqlash semantik tahlil talab qiladi.

Ovoz tanish va sintez qilish texnologiyalari ham o'zbek tilida hali yetarli darajada rivojlanmagan. Buning sababi fonetik korpuslarning kamligi, turli dialektlarning mavjudligi va urg'u tizimining o'ziga xosligidir. Toshkent shevasidagi talaffuz bilan Buxoro yoki Farg'ona lahjasidagi talaffuz fonetik jihatdan ancha farq qiladi. Model esa ovoz va matn o'rtasidagi muvofiqlikni aynan fonetik belgilar orqali aniqlaydi. Bu esa katta hajmli audio-korpus talab qiladi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun bir qator ilmiy-amaliy choralar taklif etiladi. Birinchidan, Yevropadagi CLARIN, Amerika va Osiyodagi LDC (Linguistic Data Consortium) tajribasi asosida **Ochiq O'zbek Korpusi** yaratish zarur. U nafaqat adabiy tilni, balki jonli xalq nutqini, ilmiy, rasmiy, texnik, diniy, badiiy uslublarni ham qamrab olishi kerak. Ikkinchidan, morfologik tahlilchilarni yaratishda chuqur o'rganishga asoslangan transformer modellaridan, xususan mBERT, XLM-R, GPT va LLaMA arxitekturalaridan foydalanish lozim. Uchinchidan, parallel tarjima korpuslarini yaratish orqali mashina tarjimasini rivojlantirish kerak. To'rtinchidan, fonetik korpus to'plash orqali ovoz sintezi va tanish tizimlari sifatini oshirish mumkin. Beshinchidan, ilmiy-tadqiqot institutlari, universitetlar va IT kompaniyalar hamkorligini kuchaytirish NLP rivojlanishining asosiy omilidir.

Xulosa

O'zbek tilida tabiiy tilni qayta ishlash tizimlarini yaratish bugungi raqamli transformatsiya jarayonida strategik zaruratdir. Tilning morfologik murakkabligi, teglangan korpuslar yetishmasligi, tarjima va ovozli tizimlar samaradorligining pastligi mavjud asosiy muammolar hisoblanadi. Ammo zamonaviy neyron modellardan foydalanish, keng ko'lamlil korpuslar yaratish va ilmiy hamkorlikni kuchaytirish orqali ushbu muammolarni bosqichma-bosqich bartaraf etish mumkin. Ushbu yo'nalishdagi ishlar o'zbek tilining xalqaro ilmiy maydondagi mavqeyini mustahkamlaydi, milliy raqamli xizmatlar va elektron platformalar rivojlanishiga keng yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- urafsky D., Martin J. *Speech and Language Processing*. Prentice Hall, 2020, 15–18-bet.
- anning C., Schütze H. *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. MIT Press, 1999, 41–49-bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Raqamli Rivojlanish Vazirligi. *Raqamlashtirish bo'yicha yillik hisobot*, 2023, 7–12-bet.

4. O'zbek Milliy Korpusi. Tilshunoslik instituti nashri, 2017, 25–31-bet.
shquvvatov Sh. O'zbek tilida morfologik tahlil masalalari. O'zMU, 2019, 60–73-bet.
ahromov A. Mashina tarjimasini texnologiyalari. TATU, 2021, 44–57-bet.
umaniyozov D. Sintaktik tahlilda bog'lanish modellarini qo'llash. TDPU ilmiy jurnali, 2022, 98–
eigold G. va boshq. Neural Morphological Tagging. ACL Proceedings, 2017, 22–28-bet.
aswani A. va boshq. Attention is All You Need. NIPS, 2017, 5999–6009-bet.
10. Xudoyberdiyeva M. Korpus lingvistikasi va uni o'qitish jarayonida qo'llash. TSPU, 2020, 12–21-bet.